

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567869>

УДК 33

ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКЕ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

И.Н. Гузева,

магистрант 3 курса, ФГБОУ ВО «УдГУ»
направление «Международная экономика и бизнес»

Е.В. Кутяшова,

научный руководитель,
к.э.н, доцент ФГБОУ ВО «УдГУ»
г. Ижевск

Аннотация: Цель исследования настоящей статьи - определить возможности развития заинтересованности иностранных инвесторов в размещении прямых инвестиций в строительную отрасль России. Рассмотрены возможности российской экономики эффективно привлекать прямые иностранные инвестиции. Представлена динамика прямых иностранных инвестиций в Россию за 2014-2019 гг. Представлена динамика прямых иностранных инвестиций в строительную отрасль России за 2014-2019 гг. Проведен анализ ППИ в экономику и строительную отрасль России.

Ключевые слова: инвестиции, прямые иностранные инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционные проекты, строительство, строительные услуги

FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE ECONOMY AND CONSTRUCTION INDUSTRY OF RUSSIA

I.N. Guzeva,

3-year undergraduate student, UdSU
direction "International Economics and Business"

E.V. Kutyashova,

scientific director,
Candidate of Economics, Associate Professor of the Federal State Budgetary
Educational Institution of Higher Education "UdSU"
Izhevsk

Annotation: The purpose of this article is to determine the possibilities of developing the interest of foreign investors in placing direct investments in the

construction industry in Russia. The possibilities of the Russian economy to effectively attract foreign direct investment are considered. The dynamics of foreign direct investment in Russia for 2014-2019 is presented. The dynamics of foreign direct investment in the construction industry in Russia for 2014-2019 is presented. The analysis of PPI in the economy and construction industry of Russia.

Keywords: investments, foreign direct investments, investment activities, investment projects, construction, construction services

Инвестиции представляют собой денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях получения прибыли или достижения иного полезного эффекта [1].

То есть инвестиции – это долгосрочные капитальные вложения государственных или частных средств в различные отрасли национальной или иностранной экономики с целью получения прибыли.

Под прямыми инвестициями, в свою очередь, подразумевают долгосрочные вложения капитала и прочих ценностей в уставные капиталы предприятий и компаний, в новые здания, оборудование, материальное производство и сбыт продукции, товарно-материальные запасы. Они подразделяются на иностранные вклады и капиталовложения во внутреннюю экономику [2].

Прямые иностранные инвестиции определяются как тип международных инвестиций, которые инвестор вкладывает в предприятие, находящееся в стране, отличной от первоначального местоположения инвестора. Такие инвестиции ориентированы на долгосрочную заинтересованность, так как позволяют непосредственно влиять на проинвестированный бизнес.

Рост иностранных инвестиций является одним из факторов, стимулирующих экономическое развитие страны. Такие инвестиции не только способствуют увеличению финансовых ресурсов в стране, но и являются важным подспорьем для развития инновационных аспектов благодаря передаче современных технологий, повышению квалификации работников на предприятиях и, как следствие, общему совершенствованию уровня организации и управления производством.

До 2014 года Россия входила в ТОП-стран по уровню иностранных инвестиций. В рейтинге стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций в 2013 году Россия заняла 4 место после Китая, США и Гонконга (таблица 1). Россия по уровню ПИИ до 2014 года опережала такие страны, как Канада, Великобритания, Франция, Германия и другие развитые страны мира.

Таблица 1 – Рейтинг стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций 2013 года

Рейтинг 2013	Страны	Размер ПИИ (\$ млн)
1	Китай	347 848 740 397
2	Соединённые Штаты Америки	294 971 000 000
3	Гонконг	76 638 677 437
4	Россия	70 653 718 709
5	Канада	67 581 373 072

Составлено автором на основании Рейтинга стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций [3].

Введение экономических санкций в 2014 году против Российской федерации значительно повлияло на уровень притока ППИ в Россию. В настоящее время в рейтинге стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций (The World Bank: Foreign Direct Investment 2019) Россия занимает лишь 31 место, уступив многим не только развитым, но и развивающимся странам и странам с переходной экономикой (таблица 2).

Таблица 2 – Рейтинг стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций 2019

Рейтинг 2019	Страны	Размер ПИИ (\$ млн)
1	Соединённые Штаты Америки	258 390 000 000
2	Китай	203 492 014 029
3	Германия	105 277 588 652
4	Бразилия	88 324 149 805
5	Гонконг	86 462 759 029
6	Сингапур	82 039 577 168
7	Ирландия	64 535 780 983
8	Австралия	60 951 066 085
9	Франция	59 849 224 138
10	Великобритания	58 650 667 046
31	Россия	8 784 850 000

Составлено автором на основании Рейтинга стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций [3].

Рассмотрим динамику и структуру иностранных инвестиций в Российскую Федерацию за последние 6 лет (таблица 3).

Таблица 3 – Динамика и структура иностранных инвестиций в Российскую Федерацию

	Абсолютное значение, млн.долл.						Изменение, в %				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прямые инвестиции (сальдо)	35051	15232	-10225	8200	22592	-10052	43,46	-67,13	-80,20	275,51	-44,50
За границу	57082	22085	22314	36757	31377	21923	38,69	101,04	164,73	85,36	69,87
В Россию	22031	6853	32539	28557	8785	31975	31,11	474,81	87,76	30,76	363,97

Составлено автором на основании статистики внешнего сектора Банка России [4].

Анализ представленных данных говорит о том, что в последние годы динамика ПИИ имела неустойчивую тенденцию, которая в значительной мере объясняется кризисными явлениями в мировой экономике и экономике России.

Ежегодный темп роста инвестиций в Россию был нестабильным. В 2015 было значительное падение иностранных инвестиций, ввиду введения экономических санкций, затем в 2016 наблюдаем резкое увеличение ПИИ и в следующие 2 года 2017-2018 опять снижение ППИ в связи с нестабильностью цен на природные ресурсы.

К основным факторам, оказавшим наибольшее влияние на изменение притока иностранного капитала в Россию, следует отнести: серьезные колебания валютных курсов (скачок доллара и евро в 2014); введение экономических санкций против России (2014); нестабильность мировой экономики; падение цен на природные ресурсы.

Темпы роста строительной отрасли в мире держатся на уровне 3,9% в год, что выше темпов глобального экономического роста почти на 1% и к 2030 году ожидается рост отрасли на 85% до 17,5 трлн. долл.

Государство остается основным инвестором инфраструктурных проектов по всему миру. Государственные инвестиции в строительную отрасль составляют 5%-7% ВВП, а в дорожную инфраструктуру 2%-3,5% ВВП. Государство также играет важную роль в регулировании отрасли – обеспечивает контроль за соблюдением нормативных требований, влияющих на качество и безопасность объектов строительства [5].

На привлечение иностранных инвестиций в строительную отрасль России влияют следующие факторы:

1) Отсутствие четких границ в оценке рентабельности строительного производства. В настоящее время строительный рынок в Российской Федерации является не только закрытым рынком, где себестоимость квадратного метра – это главная коммерческая тайна, но и самым коррумпированным. Оценка рентабельности одного квадратного метра оценивается участниками рынка по-разному;

2) Увеличение сроков окупаемости инвестиций в строительный бизнес. Срок окупаемости строительных объектов зависит от их категории, местоположения, общей экономической обстановки и множества других факторов. В среднем, он оценивается в 3-7 лет;

3) Существенная разница инвестиционной привлекательности различных видов строительных объектов. Иностранные инвесторы охотнее всего вкладываются в объекты коммерческой недвижимости. Они быстро окупаются (за 3-4 года) и приносят хорошую прибыль;

4) Значительные административные барьеры в строительном бизнесе;

5) Наличие государственных гарантий. В условиях нестабильности и высокой коррумпированности российской экономики ни один здравомыслящий инвестор не будет вкладывать в строительные объекты десятки миллионов долларов без наличия каких-либо государственных гарантий о защите бизнеса. Одной из перспективных форм таких гарантий стало создание совместных с иностранными инвесторами фондов инвестиций [6].

Рассмотрим динамику прямых иностранных инвестиций в строительную отрасль Российской Федерации за последние 6 лет (таблица 4).

Таблица 4 – Динамика ПИИ в строительную отрасль Российской Федерации

Вид экономической деятельности	Абсолютное значение ПИИ (сальдо), млн.долл.						Изменения, в %				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016	2018 / 2017	2019/ 2018
Строительство	2718	-1051	-342	2072	-214	163	38,67	32,54	-605,8 5	-10,3 3	-76,17

Составлено автором на основании статистики внешнего сектора Банка России [4].

Представленные данные говорят о том, что динамика прямых инвестиций в строительную отрасль повторяет в целом динамику ПИИ в Российскую Федерацию. Мы видим отражение ограничительных мер,

примененных к Российской Федерации в 2014 году, в виде резкого снижения ПИИ. Затем следует период восстановления, и вновь снижение инвестиций ввиду мирового финансового кризиса 2018 года.

Прямые иностранные инвестиции в строительной отрасли России стимулируют развитие технологий, связанных не только с производственным процессом, но и в области организации и управления деятельностью компании. Также такие инвестиции приводят к мультипликативному эффекту, когда запуск процесса в одной отрасли (например, строительство зданий) активизирует инвестиции в другие отрасли (например, промышленность строительных материалов).

В течение последних лет целый ряд европейских и азиатских партнеров проложил себе путь на рынок нашей страны через сотрудничество с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Он был создан в 2011 году под руководством Президента и премьер-министра страны и в настоящее время выступает в роли катализатора прямых инвестиций в Россию.

Российский фонд прямых инвестиций инвестировал более 1,9 трлн рублей, из них 180 млрд рублей – средства РФПИ и 1,7 трлн рублей – средства партнеров. РФПИ также привлек более \$40 млрд иностранного капитала в российскую экономику, выстроив ряд долгосрочных стратегических партнерств. Большая доля иностранных инвестиций была задействована именно в строительной отрасли [7].

Иностранцами инвесторами совместно с фондом РФПИ будут реализованы следующие проекты:

- 1) Проект по строительству самого крупного в России технопарка (Проект «Тушино»);
- 2) Строительство первого в истории железнодорожного мостового перехода между Россией и Китаем. Новый мост соединит Еврейский АО с провинцией Хэйлунцзян;
- 3) Строительство и эксплуатация автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода г. Краснодара (общая протяженность 52,6 км);
- 4) Строительство скоростной автомобильной дороги «Москва – Нижний Новгород – Казань» в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» (общая протяженность примерно 729 км);
- 5) Комплексное обустройство, реконструкция, содержание, ремонт, капитальный ремонт и эксплуатация федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 715 – км 1024 (Секция 3, общая протяженность 309 км) и др.

Ввиду сложившейся ситуацией в мире с COVID-19 анализ, проведенный ОЭСР (Организация Экономического Сотрудничества и Развития) показывает, что пандемия привела к падению глобальных прямых иностранных инвестиций на 50% в первой половине 2020 года по сравнению со второй половиной 2019 года, что является самым низким полугодовым уровнем с 2013 года [8].

Объем мирового строительного рынка в 2019 году достиг почти 12 744,4 миллиарда долларов, увеличившись на 6,1% с 2015 года. Однако в связи с ограничениями и нормами социального дистанцирования, введенными различными странами, и замедлением экономического роста в разных странах из-за вспышки COVID-19 и мер по ее сдерживанию, в 2020 году зафиксировано снижение данного уровня. Восстановление рынка экспертами ожидается к 2023 году – уровень достигнет 15 482,0 миллиарда долларов при условии среднегодового темпа роста на 7,5% [9].

Рост инвестиций в строительную отрасль зависит от длительности ограничений, связанных с COVID-19, и эффективности политики в отношении экономических последствий пандемии.

Пандемия COVID-19, выходящая за пределы национальных и административных границ, не может быть эффективно решена на двусторонней основе или между ограниченным числом стран. Наш все более взаимосвязанный мир требует всеобъемлющего, системного и скоординированного подхода на глобальном уровне.

Список литературы

[1] Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». // КонсультантПлюс: [сайт информ.-правовой компании]. [Электронный ресурс]. – URL: www.consultant.ru. (дата обращения 15.01.2021).

[2] Прямые и портфельные инвестиции. Прямые и портфельные инвестиции: сущность и их особенности. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.shadowgold.ru/potrebitelskie-kredity/pryamyie-i-portfelnye-investicii-pryamyie-i-portfelnye-investicii-sushchnost-i.html>. (дата обращения 15.01.2021).

[3] Рейтинг стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций. [Электронный ресурс]. – URL: <https://gtmarket.ru/ratings/foreign-direct-investment-index>. (дата обращения 15.01.2021).

[4] Банк России. Статистика внешнего сектора. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/. (дата обращения 15.01.2021).

[5] ЕЭС. Обзор строительной отрасли в государствах-членах Евразийского экономического союза и предложения по ее развитию в целях

использования интеграционного потенциала Союза. [Электронный ресурс]. – URL:

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/SiteAssets/1.%20обзор%20-%20строительство.pdf. (дата обращения 15.01.2021).

[6] Юсуфова А.М. Практика формирования экономических условий для стимулирования развития строительного производства в России. / А.М. Юсуфова, Т.Э.Четин. // журнал «Региональные проблемы преобразования экономики». – 2018 [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/praktika-formirovaniya-ekonomicheskikh-usloviy-dlya-stimulirovaniya-razvitiya-stroitel'nogo-proizvodstva-v-rossii>. (дата обращения 15.01.2021).

[7] Российский фонд прямых инвестиций. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rdif.ru>. (дата обращения 15.01.2021).

[8] ОЭСР. Статистика прямых иностранных инвестиций: данные, анализ и прогнозы. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.oecd.org/investment/statistics.htm>. (дата обращения 15.01.2021).

[9] The Business Research Company. Construction Market. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/construction-market>. (дата обращения 15.01.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Federal Law of February 25, 1999 No. 39-FZ "On investment activities in the Russian Federation carried out in the form of capital investments." // ConsultantPlus: [website of the information and legal company]. [Electronic resource]. - URL: www.consultant.ru. (date of treatment 01/15/2021).

[2] Direct and portfolio investments. Direct and portfolio investments: essence and their features. [Electronic resource]. - URL: <https://www.shadowgold.ru/potrebitelskie-kredity/pryamyie-i-portfelnye-investicii-pryamyie-i-portfelnye-investicii-sushchnost-i.html>. (date of treatment 01/15/2021).

[3] Rating of countries in the world by the level of foreign direct investment. [Electronic resource]. - URL: <https://gtmarket.ru/ratings/foreign-direct-investment-index>. (date of treatment 01/15/2021).

[4] Bank of Russia. External sector statistics. [Electronic resource]. - URL: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/. (date of treatment 01/15/2021).

[5] EEC. An overview of the construction industry in the member states of the Eurasian Economic Union and proposals for its development in order to use the integration potential of the Union. [Electronic resource]. - URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/SiteAssets/1.%20review%20-%20building.pdf. (date of treatment 01/15/2021).

[6] Yusufova A.M. The practice of creating economic conditions to stimulate the development of construction production in Russia. / A.M. Yusufova, T.E. Chetin. // magazine "Regional problems of economic transformation". - 2018 [Electronic resource]. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/praktika-formirovaniya-ekonomicheskikh-usloviy-dlya-stimulirovaniya-razvitiya-stroitel'nogo-proizvodstva-v-rossii>. (date of treatment 01/15/2021).

[7] Russian Direct Investment Fund. [Electronic resource]. - URL: <https://rdif.ru>. (date of treatment 01/15/2021).

[8] OECD. Foreign direct investment statistics: data, analysis and forecasts. [Electronic resource]. –URL: <https://www.oecd.org/investment/statistics.htm>. (date of treatment 01/15/2021).

[9] The Business Research Company. Construction Market. [Electronic resource]. – URL: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/construction-market>. (date of treatment 01/15/2021).

© И.Н. Гузева, 2021

Поступила в редакцию 15.01.2021
Принята к публикации 25.01.2021

Для цитирования:

Гузева И.Н. Прямые иностранные инвестиции в экономике и строительной отрасли России // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-3(3). С. 34-42. URL: <https://ip-journal.ru/>